

ХУДОЖЕСТВЕННО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Е. УЛИЦКОЙ

Абдуллаева Чарос Мухаммадсоли кизи,

Акратова Наргис Алишер кизи

магистранты

Ферганский государственный университет

Аннотация. Творчество Людмилы Евгеньевны Улицкой занимает особое место в новейшей литературе. Хотя начало ее творческой деятельности определено было связано с господством эстетических тенденций постмодернизма, тем не менее уже сейчас можно говорить о проявлении в ее прозе как неореалистических, так и неосентиментальных черт. Именно это не позволяет отнести прозу Л.Е. Улицкой к какому-либо одному литературному направлению и позволяет многомерно воспринимать ее творчество в контексте современной литературы

Ключевые слова: аксиология, неосентиментализм, традиция, внутренний мир, сензитивность, новый язык, Л. Улицкая.

Развитие литературного процесса в современной России является объектом пристального внимания критиков и литературоведов. Синхронно сосуществующие, взаимопроникающие литературные системы являются предметом современного научного дискурса. Признание ценности положительным значением предметов, основанное на включении их в сферу человеческих интересов, кажется нам «крайним и весьма обедненным психологизмом». Проблемы аксиологии всегда были актуальны, так как от них зависели консолидация общества, его внутренняя сплоченность, векторы развития культуры и искусства, политики и права каждого отдельного общества. Для человека с религиозной системой ценностей абсолютная ценность всегда «имеет характер добра с любой точки зрения», она «не только

всегда хороша сама по себе, но и следствия, которые из нее необходимо вытекают, никогда не содержат зла». Коммунистический режим, устранив Бога из существующей системы ценностей, с одной стороны, создал нравственную иллюзию, своего рода ценностный суррогат, априори не способный выполнять в обществе основную мотивационно-творческую функцию; с другой - заставляло общество искать собственные ценностно-нравственные ориентиры, позволяющие строить личную жизнь на реальном ценностном фундаменте, а не на выдуманных, пафосно-абстрактных лозунговых идеалах. Постсталинская эпоха и ее негосударственное, «оппозиционное» аксиологическое измерение составляют эпопею, где мир диктатуры идеалов соприкасался с миром свободного инакомыслия, где испокон веков воспринимался любой выход за рамки существующей идеологии. в разрядах подвига. Аксиологический дискурс такой размерности, подчеркнем еще раз, искусственно лишенный «абсолютной ценности», является выдающимся предметом исследования, в котором и шкала, и система ценностей строятся на основе «иного» основания, иного, в первую очередь, по отношению к существующему общественно-политическому строю. координаты.

Аксиологическая наполненность произведений проходит через все творчество Л.Е. Улицкая. В работах С.И. Тиминой рассматриваются стилистические аспекты художественных текстов Улицкой. Рассматривая прозу писателя в контексте характеристики художественной речи конца 20 - начала 21 века, исследователь подчеркивает многогранность художественных тенденций творчества прозаика. С.И.Тимина, в частности, отмечала чрезвычайно оригинальную структуру романа Улицкой «Даниэль Штейн, переводчик», в котором, по мнению ученого, посредством романа-коллажа переданы размышления автора о смысле жизни. Отмечено, что произведение Улицкой сочетает в себе эпистолярный и дневниковый элементы повествования, включает в себя официальные записи и объявления, протоколы

допросов и другие тексты, передающие особенность современного языка и становящиеся характерологическим признаком характерного ряда.

Книга Людмилы Улицкой «Зеленая палатка» является своеобразным свидетельством указанной выше эпохи. Писательница руководствовалась аксиомой, что литература способна разрешить существующие кризисы общества, поэтому в своем творчестве смело поднимала социально-политические и социальные проблемы. В центре романа «Зеленая палатка» человек – его личность, шкала ценностей, отношения с другими людьми и государством. Без сомнения, проза писателя антропологична. «Ее внимание сосредоточено на человеческой природе, порожденной временем, на развитии человека в диалоге с эпохой». В комментарии к книге «Веселые похороны» Улицкая отметила: «Это книга о человеке, который сделал все возможное, чтобы после его смерти была не черная дыра отчаяния, а атмосфера примирения и любви». Бенджамин Мэсси Сатклифф взял эту фразу писательницы за ключ к своей прозе и пьесам. Действительно, произведения Улицкой в какой-то степени отражают увлечение писательницы гибридными персонажами: людьми, сочетающими в себе разные этносы и системы убеждений. «Такие персонажи и их роли указывают на главную проблему ее творчества — толерантность как практику узнавания и привлечения противоречивых точек зрения». В связи с этим нельзя забывать, что, будучи еврейкой, идентифицирующей себя с христианской конфессией, Улицкая ставила себя в положение, которое Юдит Корнблатт характеризует как «двойное избрание», то есть принадлежность к избранному народу и, по в то же время, решение быть христианином.

Тема романа – диссидентское движение. Но писателя интересует не столько тема, сколько личность в рамках исторической проблемы, ее мировоззрение и ее неготовность быть массой. Несогласие, непреодолимое стремление к свободе мысли, противостояние государственному строю и из-

за этого постоянные гонения и лишение физической свободы - таков корпус романа Улицкой.

Автор работы неоднократно использует термин диссидентство и диссидентство. Это явление по своей сути является более сложным явлением, чем может показаться на первый взгляд. В ряде своих критических исследований Александр Даниэль делает знаменательное замечание о диссидентстве, которое, по его мнению, представляет собой не движение, а совокупность «общественных движений и отдельных действий, разнородных и разнонаправленных (а часто и противоположных) по своим целям». и цели».

Совесть и страх, борьба с самим собой и отчаяние – главные сюжетные составляющие книги: все темы – звенья одной цепи – они тесно связаны друг с другом, одна порождает другую, и все они сводятся к одному – непреодолимое желание обрести настоящую свободу. Граница между жизнью и смертью, внутренняя иерархия ценностей, между свободой и навязанным извне сценарием, все это звучит настойчиво и убедительно на страницах романа писателя.

В «Зеленой палатке» писатель использует приемы ретроспекции и проспекции текста, пробуждая таким образом у читателя интерес к будущей и прошлой судьбе героев. Творческий метод нелинейного повествования создает стойкое впечатление, что книга состоит из законченных историй, объединенных общей темой и персонажами. Самостоятельные рассказы главы сюжетно соприкасаются, конкретизируя и объясняя друг друга. Т. Воронина очень точно отмечает: «В каждом последующем повествовании ранее упомянутые события обрастают новыми подробностями, предстают под другим углом, приобретают иное смысловое наполнение».

В романе «Зеленая палатка» преобладают мифы о зеленом шатре — золотом дворце, соединяющем земное и небесное, миф о лабиринте как блуждании по жизненному пути в поисках смысла бытия; о Минотавре как силе непобедимого зла; о царстве Аиды как загробной жизни человека и его

возмездии за земную жизнь; о похищении Европы как непобедимой силы земной и божественной любви. Все мифологические мотивы выполняют функции выражения авторского сознания и характеристики образов.

Выявление в художественном тексте неомифологических включений авторских вариантов неомифов о Яриле и Чуре - славянских любовных битвах - позволяет выявить истинный замысел произведений Людмилы Улицкой, заключающийся, как правило, в установлении связи между древних эпох и современности, заставляет задуматься о необходимом совершенствовании любви, повышении ее духовного потенциала, превращении ее в небесную (согласно древнегреческой мифологии) или милосердную (согласно христианским представлениям).

Следует подчеркнуть, что в интертекстуальной работе Улицкой сложно однозначно указать, какие интертексты важнее для самой писательницы: исторические или литературно-художественные. Скорее всего, важно другое - исторические события соседствуют с литературными текстами. Например, освободительную борьбу против поляков Шенгели, учитель словесности, образ которого будет рассмотрен в последующей части статьи, показал, в частности, через литературу: стихи Петра Вяземского, Тараса Бульбы, Николая Гоголя. В свою очередь, русская литература XIX века была показана детям тем же учителем через судьбы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других писателей.

Некоторые критики называют настоящую книгу Улицкой романом о совершеннолетию или взрослении. И действительно, в начале романа появляются главные герои романа - Саня, Миха и Илья - шестиклассники. Их характеры и темпераменты, шкала ценностей, взгляды на жизнь формируются на глазах у читателя. Неоспоримое влияние на их мировоззрение оказывают два человека: учитель литературы Виктор Юльевич Шенгели и Анна Александровна, бабушка одного из учеников (Саши). Улицкая, раскрывая образы трех главных героев, обращает внимание даже на незначительные,

кажущиеся на первый взгляд, моменты их жизни, которые уже в финале оказываются своеобразной надстройкой в развитии мировоззрения героев.

Таким образом, проза Л.Е. Улицкая занимает прочное место в современной русской литературе. Интерес к творчеству Людмилы Евгеньевны не ослабевает и в 21 веке, а только усиливается как в России, так и за рубежом. Возможно, это связано с востребованностью эстетических и нравственных ценностей неосентиментальных и неореалистических течений, ставших популярными в литературном процессе современности в связи с постепенным уходом из него постмодернистских течений.

Список литературы:

1. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
2. Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
3. kizi Sobirova, M. F., & Alimov, T. E. (2022, September). EUPHEMISM IN THE PRISM OF TEXT REALITY. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 145-150).
4. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
5. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
6. АЛИМОВ, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Научные исследования и инновации-2020* (pp. 6-9).
7. Irgasheva, S., Ibragimov, Z., Ibragimova, E., Alimov, T., Alimova, N., Maksutova, N., ... & Saatov, T. (2020, August). Study on effect of the tumor

- necrosis factor- α on onset and progression of obesity in patients with diabetes mellitus. In *Endocrine Abstracts* (Vol. 70). Bioscientifica.
8. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
 9. Ibrokhimova, M., & Alimov, T. (2021). On the problem of preserving the ecological purity of the language in the linguocreative media space. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2174-2177.
 10. Ismoilova, S. (2022). SO'ROQ GAPLARNI O'QITISH VA O'RGANISHNI METODIK TASHKILLASHTIRISH YUZASIDAN TAKLIFLAR VA MASALALAR. *Science and innovation*, 1(B5), 266-270.
 11. Ganieva, M. S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN-GIRLS INNOVATION-THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. *Scientific progress*, 2(8), 947-951.
 12. Ганиев, Б. С., & Ганиева, М. С. (2020). Семья как важный социальный фактор формирования предпринимательских навыков у молодежи (Опыт Узбекистана). In *Проблемы социальной психологии и социальной работы* (pp. 25-27).
 13. ГАНИЕВ, Б., & Ганиева, М. С. (2019). Религиозно-исламские и духовные корни предпринимательской деятельности в Средней Азии. In *ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА* (pp. 332-335).
 14. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
 15. ГАНИЕВ, Б., & Ганиева, М. С. (2019). Религиозно-исламские и духовные корни предпринимательской деятельности в Средней Азии. In *ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА* (pp. 332-335).